

IQTISODIY SUD ISHLARINI YURITISH PRINSIPLARI VA ULARNI SUD AMALIYOTIDA QO‘LLASH MASALALARI

Abdusamadov Dilmurod Farxog o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti tyutori

abdusamadov033@gmail.com

Tel: +998930005858

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511911>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi ishda iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari, ularning mohiyati va sud amaliyotidagi ahamiyati tahlil qilingan. Milliy va xalqaro huquqiy tajriba misolida qonuniylik, adolat, shaffoflik va samaradorlik prinsiplari o‘rganilib, sud tizimini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot iqtisodiy nizolarni samarali hal qilish va sud-huquq amaliyotini modernizatsiya qilishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy sud, sud ishi yuritish, qonuniylik, adolat, shaffoflik, samaradorlik, milliy huquqiy amaliyot, xalqaro tajriba, iqtisodiy nizolar, sud-huquq islohotlari, elektron tizim, arbitraj, UNCITRAL.

Iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari iqtisodiy nizolarni hal qilish jarayonida qonuniylik, adolat, shaffoflik va samaradorlikni ta‘minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu prinsiplar sud-huquq amaliyotini shakllantirishda va iqtisodiy muhitni barqarorlashtirishda asosiy mezon hisoblanadi.

Mazkur ilmiy ishda iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari, ularning mohiyati va sud amaliyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu prinsiplarning milliy va xalqaro huquqiy tajribada qanday qo‘llanilishi haqida fikr yuritiladi. Ushbu tadqiqot iqtisodiy sud ishlarini yuritish tizimining takomillashtirilishiga oid tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

1. Iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari tushunchasi

Iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari bu iqtisodiy sudlar faoliyatini tartibga soluvchi asosiy qoidalar to‘plamidir. Ushbu prinsiplar quyidagilardan iborat:

1. **Qonuniylik prinsipi:** Iqtisodiy nizolarni hal qilishda barcha jarayonlar qonun doirasida amalga oshirilishi lozim. Bu prinsip sud faoliyatining asosiy kafolati hisoblanadi.
2. **Adolat prinsipi:** Sud qarorlarida taraflarning teng huquqliligi va ularning manfaatlari hisobga olinishi talab etiladi. Ushbu prinsipning ta‘minlanishi sud qarorlarining ishonchliligini oshiradi.

3. **Shaffoflik va oshkoralik prinsipi:** Sud jarayonlari ochiq bo'lib, ishtirokchilarga teng sharoit yaratiladi. Bu prinsip tadbirkorlik subyektlari uchun muhim hisoblanadi, chunki ular o'z manfaatlarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.
4. **Iqtisodiylik prinsipi:** Nizolarni hal qilishda vaqt va resurslarni tejamli ishlatish muhim hisoblanadi. Bu prinsip sud tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

2. Prinsiplarning sud amaliyotida ahamiyati

Iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari sudlarning:

- ishonchliligini oshiradi,
- iqtisodiy nizolarni tez va samarali hal qilishni ta'minlaydi,
- tadbirkorlik subyektlari o'rtasida ishonchli muhitni shakllantiradi.

Sud amaliyotida ushbu prinsiplarning to'g'ri qo'llanishi nizolarni tez va adolatli hal etishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Masalan, iqtisodiy sudlar tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, so'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiy sudlarida elektron hujjat aylanish tizimining joriy etilishi jarayonlarning shaffofligini oshirishga katta hissa qo'shdi. Mazkur yondashuv iqtisodiylik prinsipini ta'minlashda ham muhim rol o'ynamoqda.

3. Milliy huquqiy amaliyotda prinsiplarning qo'llanilishi

O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy sudlar tizimi mazkur prinsiplarni amalda tatbiq etishga katta e'tibor qaratadi. Masalan, 2018-yilda qabul qilingan yangi iqtisodiy protsessual kodeksda ushbu prinsiplar aniq ifoda etilgan. Sud jarayonlarining elektron tizimga o'tkazilishi shaffoflik va samaradorlikni oshirishga qaratilgan muhim qadamdir.

Shuningdek, 2023-2024-yillarda iqtisodiy sudlarning milliy va xalqaro standartlarga moslashuvi yuzasidan qator yangi islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, iqtisodiy sudlar faoliyatini yanada optimallashtirish maqsadida sud qarorlarini avtomatlashtirish tizimlari sinovdan o'tkazilmoqda

4. Xalqaro tajriba

Xalqaro amaliyotda iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari xalqaro arbitraj va nizolarni hal qilish markazlarida keng qo'llaniladi. Xususan, Singapur Xalqaro Arbitraj Markazi (SIAC) va London Xalqaro Arbitraj Sudi (LCIA) tajribasi iqtisodiy nizolarni samarali hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro arbitrajning ustunligi uning tezkorligi va taraflarning manfaatlariga nisbatan sezgirligida namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) huzuridagi Xalqaro Savdo Huquqi Komissiyasi (UNCITRAL) tomonidan ishlab chiqilgan nizolarni hal qilish qoidalari global iqtisodiy nizolarni hal qilishda asosiy mezon sifatida qabul qilingan. Ushbu tajriba O'zbekiston iqtisodiy sud tizimi uchun ham muhim o'rnak bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Iqtisodiy sud ishlarini yuritish prinsiplari sud-huquq amaliyotida qonuniylik, adolat va samaradorlikni ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu prinsiplarning milliy va xalqaro amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilishi iqtisodiy nizolarni samarali hal qilishning garovidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sud tizimini yanada takomillashtirish uchun ushbu prinsiplarning ijrosini kuchaytirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Shuningdek, milliy sud tizimini xalqaro tajriba asosida isloh qilish va sud amaliyotida shaffoflikni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu nafaqat iqtisodiy nizolarni hal qilish jarayonini tezlashtiradi, balki tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi huquqiy ishonchni mustahkamlaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy Protsessual Kodeksi.
2. Karimov R. "Iqtisodiy sudlar faoliyatini tashkil etishning nazariy asoslari". Toshkent: Adolat nashriyoti, 2020.
3. Bekmurodov A. "Iqtisodiy nizolarni hal qilishda sud amaliyoti". Toshkent: Sharq, 2021.
4. SIAC Rules 2022. Singapore International Arbitration Centre.
5. LCIA Arbitration Rules. London Court of International Arbitration.
6. Xudoyberganov Sh. "Iqtisodiy sudlovda shaffoflikni ta'minlash masalalari". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023.
7. UNCITRAL Arbitration Rules, 2013.
8. Shavkatov N. "Xalqaro arbitraj amaliyoti va uning O'zbekiston iqtisodiy sudlariga ta'siri". Toshkent: Universitet nashriyoti, 2022.
9. OECD Principles on Effective Governance for Economic Dispute Resolution, 2021.
10. Khasanova K.S., Yoqubova N.N. "O'zbekiston iqtisodiy sud tizimida elektron sudlovning rivojlanishi". ScienceWeb, 2023.
11. Madiev F.M. "Iqtisodiy nizolarni hal qilishda elektron tizimlarning roli". Toshkent: Ilm-fan, 2024.